

VOLUME-3

ISSUE № 2 2025

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH
ACADEMY

2/2025

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
2/2025

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadir Khanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Ruzimatov Islomjon Erkuziyevich
Qo'qon davlat universiteti
Jismoniy madaniyat kafedrası p.f.b.f.d (PhD)
Email: islomjonruzimatov@gmail.com

SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA KO'P YILLIK TAYYORGARLIK JARAYONINI O'ZIGA XOS AHAMIYATI

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15601100>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda sport zaxirasini shakllantirish va yuqori malakali yengil atletika bosqon uloqtiruvchilarining tayyorgarlik metodikasini innovatsion vositalar yordamida takomillashtirishning dolzarb muammolari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi yosh sportchilarni har tomonlama rivojlantirish orqali ular erishishi kerak bo'lgan sport natijalariga erishishni ta'minlashdir. Muallif yosh sportchilar tayyorgarligini rejalashtirish va amalga oshirish samaradorligini oshirishda me'yoriy nisbatlar konsepsiyasining ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: sport mashg'uloti, mashg'ulot jarayoni, mashg'ulot yuklamasi, sport tayyorgarligi, jismoniy sifatlar

Kirish

Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, mamlakatimiz sportchilarining xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta'minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. "Ilg'or xalqaro tajribani hisobga olgan holda sportchilar tayyorlash metodologiyasini takomillashtirish, sportchilarni integral tayyorgarliklari va ularni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish, sport turlari bo'yicha terma jamoalar tarkibini sifatli to'ldirish uchun sport zaxirasini shakllantirish va yuqori malakali sportchilarni tayyorlash jarayoniga innovatsion loyihalarni joriy etish" vazifasi belgilab berilgan. Bosqon uloqtiruvchilarning amaldagi tayyorgarlik metodikasi, undagi mashg'ulot vaqtining katta qismi muhim darajada mashg'ulotni modernizatsiya qilishni taqozo etadi va yuqori samara beruvchi vositalar hamda metodlarini izlab topishi, ishlab chiqishga hamda uloqtiruvchilar sport tayyorgarligi jarayoniga maxsus kuch va tezkor-kuch yo'nalishdagi innovatsion majmuaviy – maqsadli vositalarni joriy etish ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilab beradi.

Mavzuni o'rganilganligi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrdagi PF-6099-son "Sog'lom turmush

tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni, 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-sonli "O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2021-yil 5-noyabrdagi PQ 5282-son "Yurish, yugurish, mini-futbol, badminton, stritbol va "Workout" sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2022-yil 3-noyabrdagi PQ-414-sonli "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari va boshqa normativ-xuquqiy hujjatlarda belgilab berilgan.

Yosh sportchi erishishi kerak bo'lgan ko'rsatkichlarga tayanish ham har tomonlama rivojlanishga erishish zarurati, ham vaqtdan oldin tayyorgarlikni tezlashtirishdan holi bo'lish talabi bilan tushuntiriladi.

E'tirof etish joizki, sport zaxirasi tayyorlashni boshqarish samaradorligini oshirish uchun alohida sport turlari guruhlarini uchun yagona bo'lgan to'g'ri metodologik yo'nalishi muhim omil hisoblanadi. U yoki bu tizimlilik optimallik darajasini aniqlash, odatda qiyosiy tahlil orqali o'tkaziladi. Biroq yosh sportchilarning yoshga xos xususiyatlari

o'zgaruvchanligi natijasida ko'p yillik tayyorgarlikni turli bosqichlarida qandaydir mutlaq ko'rsatkichlarni taqqoslash yoki mumkin emas yohud maqsadga muvofiq emas. Aynan shuning uchun o'smirlar sportida yosh sportchilar tayyorgarligi tizimining son va sifat tavsiflanishini aniqlashni nazarda tutuvchi me'yoriy nisbatlar konsepsiyasi yetakchi sifatida qatnashadi. Me'yoriy nisbatlar konsepsiyasiga amal qila turib, trener turli yoshdagi malakali va ixtisosligi har xil bo'lgan yosh sportchilar ma'lumotlarining qiyosiy taxminiy o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ko'p sonli tadqiqotlar va yetakchi mutaxassislar ish tajribasini umumlashtirish asosida yosh sportchilarning ko'p yillik tayyorgarligini tuzishda va o'smirlarning sport nazariyasi hamda metodikasiga amal qilish kerak bo'lgan qat'iy ko'rsatkichlarni ishlab chiqqan:

- 1) oliy sport mahoratiga nisbatan maqsadga yo'naltirilganlik;
- 2) yosh sportchilarning yoshga xos xususiyatlariga bog'liq holda sifatning rivojlanish samarasi;
- 3) yosh sportchilarda asosiy jismoniy sifatning yoshga mos rivojlanishi;
- 4) ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarida yetakchi omillari;
- 5) texnik mahoratini shakllantirishda istiqbolli chegaralashlarni o'z ichiga oladi.

Birinchi ko'rsatma yosh sportchi rivojlanishining nafaqat yoshga xos qonuniyatlarini balki ko'p yillik tayyorgarlikning har xil bosqichida uning tayyorgarligiga qo'yiladigan talablarni inobatga olishni nazarda tutadi. Shu vaziyatda o'smirlar guruhidan katta sportchilar guruhiga o'tishda mashg'ulot va musobaqa yuqoridagilarning o'zgaruvchanligi ta'minlanadi. Oliy sport mahoratiga yo'naltirish bunday mashg'ulot dasturlariga o'z vaqtida tuzatishlar kiritish va tayyorgarlikning tezlashtirilishidan holi bo'lishga imkon beradi.

Ikkinchi ko'rsatma trenerni sportchining individual imkoniyatlaridan to'liqroq foydalanishga yo'naltiradi. Jismoniy sifatning rivojlanish darajasini oshirish va asosiy

mashqni bajarishda ularni utilizatsiya qilish, ko'pgina mutaxassislar fikricha bir – biri bilan o'zaro bog'liq metodik yo'nalishlar sifatida qay darajada o'z imkoniyatlarini amalga oshirayotganligiga qaratilishi kerak. Amaliyotda esa sport maktablari trenerlari ko'proq jismoniy sifatning rivojlanish darajasiga katta e'tibor qaratiladi.

Bunda mashg'ulot jarayonining boshqa tomoni ularni amalga oshirish samaradorligi nazardan chetda qoladi. Yosh sportchilarda ayrim yosh bosqichlarida texnikani takomillashtirish uchun jismoniy sifatning o'sishi jadal, boshqa yosh bosqichlarida esa sekin kechadi yoki to'xtab qoladi. Biroq har qanday vaziyatda u yoki bu malakaviy guruhga xos bo'lgan ko'rsatkichlar chegarasida sportchining individual imkoniyatlaridan to'liq foydalanish vazifasi muhim ahamiyatini saqlab qoladi. Umumiy va maxsus tayyorgarlikning birligi to'g'risidagi fundamental qoidalardan biri yoshlar sportida birinchi navbatda ko'p yillik tayyorgarlikning har bir bosqichlarida ular proporsiyasining (nisbatining) zarur darajasiga rioya etishda o'z aksini topadi. Bu yerda uchinchi ko'rsatma yetakchi hisoblanadi – texnikani rivojlanishida asosiy jismoniy sifatning bir – biriga mos ravishda rivojlantirilishi, ya'ni uni ko'p yillik mashg'ulotning har bir bosqichida yosh sportchilarda jismoniy sifat rivojlanishining optimal nisbatlarini ta'minlash talabi sifatida tushuntirish kerak. To'rtinchi qat'iy ko'rsatma ko'p yillik tayyorgarlikning turli bosqichlaridagi yetakchi omillar shundan iboratki, mashg'ulotning ayrim bosqichlarida ularning ahamiyati va tuzilishi ancha o'zgaradi. Shu orqali mashg'ulot jarayonining yo'nalishi va mazmuni belgilab beriladi. Beshinchi ko'rsatma – texnik mahoratining shakllanishini istiqbolli rejalashtirish trenerni boshlang'ich ixtisoslashuv va chuqurlashtirilgan mashg'ulot bosqichlarida harakatlar texnikasini kelgusida xuddi musobaqa faoliyatida talab qilinadigan biodinamik tuzilishida asta – sekin o'zlashtirishga yo'naltiradi.

Xulosa. Shunday qilib, hulosa qilish mumkinki tavsif berilgan qat'iy ko'rsatmalardan

amaliy faoliyatda foydalanish yoki sportchilar bilan olib boriladigan mashg'ulot jarayoni samaradorligini oshirishga imkon beradi, asosiysi esa katta yoshdagi sportchilar guruhiga o'tishda yuqori natijalarni ko'rsatish uchun ishonchli poydevorni ta'minlaydi. Yengil atletikaning uloqtirish turlarida mashg'ulot nazariyasi va metodikasiga taalluqli umumiy masalalar zamonaviy adabiyotlarda yaxshi ochib berilgan. Biroq bugungi kunda ushbu muammo bo'yicha uning hamma tomonlari haligacha yoritilmagan va ushbu yo'nalishdagi keyingi tadqiqotlar mashg'ulot jarayonini yanada mukammal boshqarilishiga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 - yil 3 - noyabrda gi PQ-414-sonli "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrdagi PF-6099-son "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-

tadbirlari to'g'risida"gi farmoni.

3. 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-sonli "O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" farmoni.

4. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., To'xtaboyev N.T., Rafiyev H.T., Smurigina L.V., Kolobov V.A. va boshqalar. Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati // Darslik. T.: 2018. - 872 b.

5. Olimov M.S., Soliyev I.R., Xaydarov B.Sh. "Sport pedagogik mahoratini oshirish". - T.: 2017. - 320 b.

6. Arabboyev Q.T., Sport mashg'ulotining nazariy asoslari. Darslik .T.:2023y.261 b.

7. I.E.Ruzimatov. Sport takomillashuv bosqichida bosqon uloqtiruvchilarni texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish . Dissertasiya. Chirchiq 2024 y 79-83 b.

8. I.E.Ruzimatov. "o'quv mashq bosqichida yadro itqituvchi sportchilarni texnikasini rivojlantirish va takomillashtirishda mxsus kuch mshqlaridan foydalanishni o'ziga xos ahamiyati" NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2025-2-son.